

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА ВОЛЬТ-АМПЕРНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПЛЕНОК $(\text{Bi}_{0,25}\text{Sb}_{0,75})_2\text{Te}_3$

Сиддиқов Рустамжон Ўктамович

sidrus1073@mail.ru

Кокандский филиал Ташкентского государственного
технического университета имени Ислама Каримова
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10570498>

Аннотация: В статье приведены рассуждения о влиянии циклических деформаций на вольт-амперную характеристику пленок $(\text{Bi}_{0,25}\text{Sb}_{0,75})_2\text{Te}_3$ и применение тензодатчиков для измерения механических величин.

Ключевые слова: полупроводник, циклическая деформация, падения напряжения, тензорезистор, тензочувствительность, вольт - амперная характеристика.

Abstract: The article provides discussions about the influence of cyclic deformations on the current-voltage characteristics of $(\text{Bi}_{0,25}\text{Sb}_{0,75})_2\text{Te}_3$ films and the use of strain gauges for measuring mechanical quantities.

Keywords: semiconductor, cyclic deformation, voltage drops, strain gauge, strain sensitivity, volt- ampere characteristic.

Использование в науке и технике элементов автоматики связано, в большинстве своем, с измерением неэлектрических величин и передачей результатов измерений на расстояние. Одной из многочисленных возможностей использования электрических методов для измерения неэлектрических величин является измерение механических величин. В настоящее время широкое применение при измерении этих величин нашли металлические (проволочные, фольговые) и, особенно, полупроводниковые тензорезисторы.

В настоящее время полупроводниковые тензорезисторы изготавливаются из монокристаллического и поликристаллического полупроводникового материала. В промышленности начали практиковать использование полупроводниковых пленочных тензорезисторов, получаемых методом испарения и конденсации полупроводника в вакууме.

С точки зрения технического применения пленок в качестве тензочувствительного элемента вольт - амперная характеристика (ВАХ) позволяет судить об энергетических возможностях тензорезисторов, если под этим понимать ту максимальную мощность, которую можно выделить на тензорезисторе при заданных условиях их эксплуатации. Это связано с тем, что поликристаллические пленки полупроводников очень

чувствительны к изменениям температуры, а при пропускании больших токов через пленочные образцы может происходить их джоулев нагрев, что соответствующим образом отразится на их рабочих параметрах, в частности, приведет к нелинейной ВАХ и тем самым – к увеличению погрешности в показаниях приборов.

Влияние статической деформации на ВАХ пленки изучалось нами в интервале значений относительных деформаций до $0,9 \cdot 10^{-3}$ отн.ед., соответствующие кривые показаны на рис. 1. Из них видно, что ВАХ образцов линейна в области малых напряжений. С увеличением напряжения линейность зависимости тока от напряжения нарушается, что происходит, например, в недеформированном состоянии при $U=5В$ (кривая 4). Это напряжение, при котором возникает нелинейность ВАХ, существенно зависит от знака и уровня деформации.

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика пленки $(Bi_{0,25}Sb_{0,75})_2Te_3$ на подложке полиимида ПМ-1, под действием статической деформации: $\epsilon=0$ (кривая 1). Кривые 2-4 сняты при сжатии, а 2'-4'- при растяжении.

Исследования ВАХ пленок $(Bi_{0,25}Sb_{0,75})_2Te_3$, подвергавшихся ЦЗПД, показаны на рис. 2. Из рисунка видно, что ВАХ пленки существенно изменяются после воздействия циклических деформаций ($N=5 \cdot 10^5$). На

всех кривых, снятых при различных значениях относительной деформации ε , четко отражены увеличения сопротивления пленки. Действие $N=5 \cdot 10^5$ циклов знакопеременных деформаций приводит к увеличению падения напряжения на пленки при постоянном источнике почти до 10 В, т.е. в два раза.

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика пленки $(\text{Bi}_{0,25}\text{Sb}_{0,75})_2\text{Te}_3$ после воздействия $N=5 \cdot 10^5$ циклов знакопеременных нагрузжений. Кривые 1-4 и 2'-4' соответствуют кривым 1- 4 и 2'- 4' рис.1.

Поскольку при действии циклических деформаций в результате истирания контактирующих поверхностей кристаллических зерен увеличиваются расстояния между ними, это и приводит к расширению линейного участка ВАХ пленки.

Известно, что тензометрические измерения необходимо производить в линейной области ВАХ. При этом следует учитывать возможность возникновения погрешности, связанной с тем, что в приборах может идти ток довольно большой величины, который разогревает тензорезистор и обуславливает появление также участка

нелинейной ВАХ. При этом измеряется не номинальное сопротивление, а статическое, соответствующее определенной точке ВАХ. Для снижения тока через тензорезистор может включаться добавочное сопротивление, предварительно измеренное с достаточной точностью.

Измерительный ток через тензорезистор при этом должен быть на порядок ниже тока, вызывающего изменение механизма электропроводности в пленке или разогрев тела тензодатчика. Величину этого тока можно грубо определить по ВАХ. Обычно это то значение тока, где ВАХ начинает отклоняться от линейной зависимости.

Использованная литература:

1. Абдуллаев Э.А., Юлдашев Н.Х. Эффект пьезосопротивления в халькогенидах свинца и висмута. Ташкент: Фан, 1989. 184 с.
2. Сиддиқов, Рустамжон Ўктамович. "ИНЖЕКЦИОННЫЙ ЛАЗЕР НА ГОМОПЕРЕХОДЕ." Conferencea (2023): 123-125.
3. Сиддиқов, Рустамжон Ўктамович. "СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ФОТОРЕЗИСТИВНЫХ И ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК ХАЛЬКОГЕНИДОВ КАДМИЯ." Science and Education 2.3 (2021): 221-225.
4. Сиддиқов, Рустамжон Ўктамович. "Люминесценция в полупроводниках." Science and Education 4.2 (2023): 810-815.
5. Сиддиқов, Рустамжон Ўктамович. "УСЛОВИЕ ГЕНЕРАЦИИ СВЕТА В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРАХ." Uzbek Scholar Journal 16 (2023): 136-139.
6. O'ktamovich, Siddiqov Rustamjon. "Influence of mechanical deformation on photosensitivity properties of thin semiconductor films." American Journal of Pedagogical and Educational Research 12 (2023): 242-244.
7. Сиддиқов, Рустамжон Ўктамович. "Оптические переходы в полупроводниках." Science Promotion 1.1 (2023): 76-80.
8. Сиддиқов, Рустамжон Ўктамович. "Физикавий масалаларни дифференциал тенгламалар ёрдамида ечиш." Science and Education 1.2 (2020): 158-161.
9. Siddiqov, Rustamjon O'ktamovich, and Abror Qahramonovich Asqarov. "Blox funksiyasining hisoblash usullari." Science and Education 3.4 (2022): 22-26.
10. Сиддиқов, Рустамжон Ўктамович. "Эффект пьезосопротивления в полупроводниках." Science Promotion 4.1 (2023): 457-462.

11. Uktamovich, Siddikov Rasuljon, and Abdusattorov Axadjon. "Convective Heat Exchange General Concepts." *International Journal of Scientific Trends* 2.6 (2023): 25-27.
12. Oktamovich, Siddikov Rasuljon, and Mirzayev Islombek Umarali. "Fuel, Application of the Composition of Fuel and its Effectiveness to Science." *European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices* 1.3 (2023): 23-24.
13. Uktamovich, Siddikov Rasuljon. "FUTURE OF WIND POWER PLANTS." *Miasto Przyszłości* 36 (2023): 318-320.
14. Uktamovich, Siddikov Rasuljon. "The Role of Atmosphere in Electric Current: How Air Pressure and Composition Affect Conductivity." *Eurasian Journal of Engineering and Technology* 19 (2023): 89-90.
15. Oktamovich, Siddikov Rasuljon, et al. "The role of renewable energy sources in the energy system." *Eurasian Scientific Herald* 21 (2023): 52-53.
16. Uktamovich, Siddikov Rasuljon. "CALCULATION OF HEAT TRANSFER PROCESSES." *World scientific research journal* 16.1 (2023): 17-19.
17. Uktamovich, Siddikov Rasuljon. "GEOTHERMAL ENERGY: A CLEAN, RELIABLE AND EFFICIENT SOURCE OF ENERGY." *American Journal of Pedagogical and Educational Research* 12 (2023): 257-259.
18. Oktamovich, Siddikov Rasuljon, and Mirzayev Islombek Umarali o'g'li. "THE SUN COLLECTORS, THEIRS CLASSIFICATION, IN THEM OBSERVE TO BE USED DISADVANTAGES AND SOLUTIONS." *American Journal of Technology and Applied Sciences* 12 (2023): 107-109.
19. Rasuljon, Siddiqov, and Mirzayev Islombek Umarali o'g'li. "ELEKTR ENERGIYA ISHLAB CHIQRISHDA ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALAR VA ATOM ELEKTR STANSIYALARNING ROLI." *Uzbek Scholar Journal* 15 (2023): 25-25.
20. Xomidov, Xushnodbek, Elmurod Rabbimov, and Dilnora Baxriddinova. "CALCULATION OF THE DISPLACEMENT OF THE OSCILLATING BEARING ACCORDING TO THE INTENSITY OF THE RADIAL PRESSURE." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 2.17 (2023): 198-199.
21. Xomidov, Xushnodbek, Dilnora Baxriddinova, and Sarvinoz Khusanova. "CALCULATION OF HEAT EXCHANGE IN DRYING DEVICES." *Молодые ученые* 1.5 (2023): 90-91.
22. Xomidov, Xushnodbek, Dilnora Baxriddinova, and Sarvinoz Xusanova. "QATTIQ YOQILG'INI ISSIQLIK BERISH QOBILYATINI ANIQLASH." *Наука и инновация* 1.10 (2023): 159-162.

23. Akmalkhonovich, Khamzaev Asrorkhon, Abdullayev Zakirjon Dzhorayevich, and Xomidov Xushnudbek Rafiqjon o'g'li. "CALCULATION OF OPERATING MODES OF CARDS TRANSFERS OF THE EXPERIMENTAL DIGGER FOR HARVESTING TOPINAMBUR." British Journal of Global Ecology and Sustainable Development 16 (2023): 121-126.
24. Абдуллаев, Зокиржон Джураевич. "Зависимость интенсивности просеивания частиц сыпучего материала от скорости их перемещения и геометрических параметров." Universum: технические науки 1-1 (82) (2021): 27-30.
25. Xasanboy o'g'li, Nurmatov Sardorbek. "SANOAT IKKILAMCHI GAZLARINI TOZALOVCHI QURILMALARNI TAHLIL QILISH." Science Promotion 4.1 (2023): 488-493.

